

УДК 94(574)

НАЧАЛО ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЛАДШЕГО ЖУЗА К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ЖАКСЫЛЫК АРМАН САГИНДЫКУЛЫ

студент 4 курса Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова
Кокшетау, Казахстан

***Аннотация.** Статья рассматривает политические и внешнеполитические обстоятельства, приведшие к началу присоединения Младшего жуза к Российской империи в 1730–1731 гг. Особое внимание уделено дипломатической миссии хана Абулхаира, роли А. Тевкелева и влиянию башкирского посредничества. Показан переход от идеи военного союза к оформлению протектората, сочетавших зависимость и внутреннюю автономию. Также анализируется значение проектов И. К. Кирилова, положивших начало системному укреплению российского влияния в степном регионе.*

***Ключевые слова:** Младший жуз, Российская империя, хан Абулхаир, А.И.Тевкелев, казахско-русские отношения, подданство, протекторат, башкиры.*

История Казахстана XVIII–XX вв. насыщена событиями судьбоносного характера, определившими дальнейшее развитие региона. Одним из ключевых этапов стало начало особых отношений между Младшим жузом и Российской империей, основанных на признании верховной власти России и её покровительства. Процесс, начавшийся в 1730-е годы и формально закреплённый в 1731 г. признанием ханом Абулхаиром верховной власти российского монарха, положил начало подданства, в которых сочетались элементы зависимости и внутренней автономии.

Начало сближения Младшего жуза с Россией было обусловлено комплексом политических, военных и экономических факторов. В XVII–XVIII вв. казахские земли оказались под постоянной угрозой со стороны джунгар, чьи походы сопровождалось разорением кочевых аулов, уничтожением хозяйства и пленением населения. Эти обстоятельства ослабляли государственные структуры Казахского ханства и вынуждали его правителей искать внешнего покровителя, способного обеспечить защиту и стабильность [4, с. 95].

Корни казахско-русских отношений уходят вглубь XVI в.. Первые дипломатические контакты между Россией и казахскими землями относятся к 1594 году. В этот период хан Тауекель, укрепивший свою власть, направил в Москву посольство с просьбой освободить его племянника Ураз-Мухаммеда, оказавшегося в плену в Сибири в 1588 году. Переговоры касались возможных условий возвращения царевича: заключение военно-политического союза против общих противников и направление в Москву новых аманатов. Российское правительство стремилось рассматривать казахов как своих подданных, тогда как казахское посольство выступало лишь за формирование равноправного военно-политического союза. Вскоре развитие отношений было прервано: в России развернулась Смута, а после смерти Тауекеля в Казахском ханстве усилились внутренние распри. Формальные дипломатические контакты прекратились, однако это не привело к утрате российского интереса к происходящему в Казахстане [2].

Русское правительство было заинтересовано в укреплении связей с Казахским ханством, поскольку через его территорию проходили традиционные торговые и дипломатические пути в Среднюю Азию. Для России установление союзных отношений с казахскими жузами означало расширение сферы влияния и укрепление юго-восточных рубежей. Для казахских правителей в лице Абулхаира хана, союз с Россией представлялся стратегически необходимым. Младший жуз, уязвимый перед джунгарскими и среднеазиатскими ханствами, стремился заручиться военной и

политической поддержкой сильного северного соседа. Таким образом, обращение к России как к покровительнице стало шагом к установлению зависимых, но взаимовыгодных отношений [4, с. 97].

Степной край имел стратегическое значение для Российской империи. Его включение в сферу интересов рассматривалось как естественное продолжение политики укрепления границ. Территория степей служила важным коридором между Европой и Азией и представляла возможности для постепенной интеграции местных обществ в имперскую систему. При этом подданные отношения оформлялись как патронат, где Россия выступала защитницей, а жуз - зависимым союзником, признающим верховенство империи [6].

В 1730 году Совет биев Младшего жуза возложил на Абулхаира задачу вступить в переговоры с Российской империей с целью заключения военного союза. Однако хан принял самостоятельное решение, превысив данные ему полномочия. Вместо обсуждения исключительно военного сотрудничества он направил своих послов - Кутлымбета Коштаева и Сейткула Койдагулова - с поручением вести переговоры о принятии Младшего жуза под власть России [7, с. 93]. Этот шаг стал поворотным - от равноправного союза к признанию власти, в рамках которого хан сохранял внутреннее управление, но обязывался к верности и службе империи.

При начале присоединения Младшего жуза к России значимую роль сыграли традиционные связи казахов с башкирами, которые были умело использованы российской дипломатией [1, с. 38]. В 1730 году хан Абулхаир, опираясь на посредничество башкирского тархана Алдарбая Исякаева, вступил в переговоры с уфимским воеводой И. Бутурлиным. Абулхаир хан не просто так выбрал в качестве посредника именно Алдарбая. Алдарбай Исякаев был предводителем башкирского восстания 1706-1711 г., в ходе которого Башкортостан фактически стал независимым. Исякаев обладал высоким авторитетом как среди казахов, так и в правительственных кругах России. Для переговоров с Бутурлиным им были направлены послы во главе со знатными представителями Кутлумбетом и Сейткулом. Проявляя крайнюю осторожность, делегация первоначально находилась во владениях Алдарбая, а затем, в сопровождении самого Исякаева и дворян, направленных И. Бутурлиным, проследовала в Уфу [1, с. 87].

Посольство Младшего жуза, отправившееся из Уфы 7 июля 1730 года, прибыло в Москву 27 августа того же года. В качестве переводчика при делегации состоял Дмитрий Вершинин [7, с. 93]. В письме Абулхаира к императрице Анне Иоановне говорилось: «...Ныне желаю быть со всем моим владением Вашего Императорского Величества в подданстве. Того ради всеподданнейшим нашим прошением к В.И.В. по требованию подданных В.В. Ногайской, Аральской дороги башкирцем Алдарбаем отправил я, Эбулхаир-хан, посланника своего, дабы В.И.В. милостивейшим указом нас под протекцию В.И.В. милостиво указать принять...» [5, с. 362-363]. После рассмотрения вопроса императрица Анна Иоанновна 8 февраля 1731 года издала указ о принятии Младшего жуза в подданство Российской империи. Во исполнение данного решения, по распоряжению двора, в Казахстан была направлена специальная миссия во главе с представителем Коллегии иностранных дел А. Тевкелевым, которому поручалось обеспечить подписание ханом Абулхаиром грамоты о признании российского подданства [7, с. 93-94]. Этот акт не только юридически закрепил переход под покровительство России, но и символически утвердил власть империи над казахскими землями.

Одной из важнейших задач миссии А. Тевкелева было доведение до хана Абулхаира условий, характерные для протектората с элементом вассалитета: регулярная уплата дани, прекращение набегов на башкир, калмыков и яицких казаков, возвращение русских пленных, содействие в охране торговых караванов, проходивших через казахские земли, а также

обязательная отправка в Москву аманатов, которые рассматривались как залог верности и гарантия соблюдения договорённостей [1, с. 88].

В состав делегации, помимо уфимских дворян и казаков, входили также представители башкирской знати - тархан Алдарбай Исякаев и выходец из зауральских башкир Таймас Шаимов, в будущем содействовавший Оренбургской экспедиции, чьё участие обеспечивало дополнительный авторитет переговорному процессу [1, с. 88]. Присутствие башкирских и уфимских представителей подчёркивало посреднический характер миссии и переход степных владений в систему зависимых территорий империи.

А. Тевкелев был наделён широкими полномочиями, основной задачей которых являлось приведение казахских правителей к присяге на верность Российской империи. Наряду с этим его миссии поручалось проведение геодезических исследований территории, а также составление описаний местности, быта, обычаев и традиций казахского населения. Тем самым дипломатическая миссия сочетала в себе не только политические, но и разведывательные функции, направленные на более глубокое изучение региона и подготовку его к интеграции в имперское пространство [4, с. 100]. Это свидетельствовало о стремлении империи не просто к формальному подданству, а к постепенному включению территории в имперскую структуру.

2 октября посольская миссия прибыла в ставку хана Абулхаира, расположенную в урочище Майтобе на реке Торгай. В начале месяца состоялась первая встреча А. Тевкелева со старшинами и биями Младшего жуза, а 10 октября прошла вторая официальная аудиенция, на которой обсуждались ключевые вопросы взаимоотношений с Российской империей [7, с. 94].

Прибытие русского посольства вызвало враждебную реакцию среди части казахского населения. В степи вспыхнули волнения, которые поставили под угрозу безопасность миссии. Хану Абулхаиру и его сторонникам пришлось приложить значительные усилия для урегулирования ситуации и умиротворения недовольных старшин. Несмотря на это, положение А. Тевкелева и сопровождавших его лиц оставалось крайне напряжённым, фактически приближаясь к положению заложников [1, с. 89]. Ситуация достигла крайнего напряжения: среди части казахской знати возникли намерения расправиться с русским послом. Однако благодаря твёрдой позиции авторитетного военачальника Богенбая батыра и его сторонников удалось предотвратить насилие и стабилизировать обстановку. В результате 10 октября хан Абулхаир официально принес присягу на верность Российской империи, положив начало процессу вхождения Младшего жуза в её состав [7, с. 94]. Этот шаг обозначил формирование отношений протекционного характера, при которых хан признавал верховное покровительство империи, продолжая выступать внутренним политическим лидером и представителем своего народа в общении с российской властью.

10 октября 1731 года, одновременно с ханом Абулхаиром, присягу на верность Российской империи принесли представители знати Младшего жуза. Всего подписи под документом поставили 56 человек, принадлежавших к различным родовым объединениям. Среди них было 17 представителей рода аргын, 7 - найманов, 4 - кыпчаков, 2 - рода тама, 3 - жагалбайлы, по одному представителю от родов кердери, шомекей и кете, а также 4 - из рода алаша, по 2 представителя от байбакты, жаппас и маскар, и 10 представителей рода табын. Тем самым акт присяги приобрёл широкий родовой охват, что придавало ему особую легитимность в глазах как российских властей, так и самого казахского общества [3, с. 21].

Переговорный процесс шел в течение одного года и сорока девяти дней, что дало возможность А. Тевкелеву подробно ознакомиться с особенностями казахского общества и оценить его политический и военный потенциал. Для Российской империи этот опыт стал важным этапом в выработке стратегии взаимодействия с кочевыми сообществами, отличавшимися значительной своевольностью и склонностью к независимости. В ходе переговоров выявилось

глубокое расхождение позиций внутри казахской знати: одна часть правящей элиты поддерживала курс Абулхаир-хана на принятие российского подданства, тогда как другая выступала против, видев в этом как начало прочной зависимости от империи [3, с. 19].

На первом этапе в состав Российской империи вошла лишь ограниченная часть Младшего жуза - земли, находившиеся под контролем хана Абулхаира и его старшин [7, с. 94]. Это подтверждает постепенный и договорный характер перехода. Данный этап можно рассматривать как начало протектората, которая расширилась с укреплением имперского влияния.

В научной литературе встречается позиция, согласно которой отношения Казахстана с Россией в рассматриваемый период могут быть охарактеризованы как «протекторат с элементами вассалитета». Её высказывал В. С. Басин ещё в 1960-е годы, и впоследствии к подобной трактовке обращаются современные исследователи, включая Е. А. Абиля и Д. В. Васильева [2].

Присоединение Казахстана к Российской империи создавало благоприятные условия для расширения торговых связей с государствами Юго-Восточной Азии, такие как Бухарское и Хивинское ханства. Вместе с тем на первоначальном этапе российское правительство не имело четко продуманного плана действий в отношении новых территорий [1, с. 100]. Но постепенное расширение влияния свидетельствовало о развитии системы зависимости, где покровительство переходило в прямое управление.

Ситуация изменилась после того, как инициативу в разработке стратегии присоединения и освоения степного региона взял на себя обер-секретарь Сената И. К. Кирилов. Его деятельность, совмещавшая опыт государственного деятеля и географа, открывала возможности для практической реализации замыслов, которые ещё ранее вынашивались Петром I [1, с. 100].

В своём последнем проекте, подготовленном после завершения русско-казахских переговоров, И. К. Кирилов изложил программу деятельности будущей «Киргиз-кайсацкой и каракалпакской» экспедиции. В её задачи входили присоединение Казахстана, завоевание Хивы, Бухары и других среднеазиатских государств, а также открытие нового торгового пути в Индию. По замыслу Кирилова, ключевую роль в реализации этих планов должны были сыграть строительство города на границе России между башкирами и казахами, и создание флота на Аральском море [1, с. 101-102].

Особое значение он придавал позиции хана Абулхаира, отмечая в документах, что тот выражал готовность поддержать возведение российского города у устья реки Ор, впадающей в Яик, где обещал в дальнейшем проживать и оказывать службу. Однако ряд источников свидетельствует о том, что инициатором строительства будущего Оренбурга выступал сам Кирилов, а слова Абулхаира использовались им в качестве аргумента. Так, в одном из документов он отмечал, что хан, «по представлению Тевкелева», якобы изъявил желание возведения российской крепости близ его владений, рассчитывая тем самым обеспечить себе защиту. Выбор места у устья реки Ор определил дальнейшее название экспедиции, которая получила известность как Оренбургская [1, с. 102]. При этом строительство крепости у реки Ор символизировало закрепление российской власти в степи. Таким образом, отношения покровительства переходили в стадию зависимости, где военные и административные структуры России закреплялись на территории жуза.

В 1734 году по инициативе и под руководством обер-секретаря Сената И. К. Кирилова была организована Оренбургская экспедиция, получившая статус особого государственного органа. В круг её задач входили строительство крепости на реке Ор, развитие и расширение торговых связей со странами Средней Азии, освоение природных ресурсов региона, возведение города на реке Сырдарье, а также создание речной флотилии, которая должна была укрепить позиции России в приаральских и среднеазиатских землях [7, с. 94]. Оренбургская экспедиция стала началом освоения казахских земель Российской империей. Экспедиция ознаменовала переход от

символического подданства к реальному управлению, заложив основы долгосрочной зависимости.

Таким образом, начало присоединения Младшего жуза к Российской империи явилось результатом сложного переплетения внешнеполитических вызовов и внутренних потребностей казахского общества, ее можно рассматривать как процесс постепенного формирования отношений протектората с элементами вассалитета и покровительства. Решение хана Абулхаира о признании протектората России было продиктовано не только угрозой джунгарских нашествий и нестабильностью в регионе, но и стремлением укрепить торгово-экономические связи и получить гарантии военной поддержки. Для России же вхождение Младшего жуза в сферу её влияния открывало стратегические перспективы укрепления юго-восточных рубежей, расширения сферы торговли и подготовки плацдарма для продвижения в Центральную Азию. В дальнейшем именно протекторатный характер отношений, сочетающийся с отдельными элементами вассальной зависимости, стал тем политическим фундаментом, на котором развивался процесс дальнейшего включения казахских земель в состав Российской империи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Буканова Р.Г. Города-крепости юго-востока России в 18 веке: История становления городов на территории Башкирии – Уфа «Китап», 1997. – 87-102 с.
2. Буканова Р.Г. Россия и Казахстан в 30-х гг. XVIII века: зарождение дипломатических отношений // «Шоқан оқулары-29 Шоқан Уәлихановтың мұрасы: өңірлік қырлары мен жаһандық даму бағдарлары» арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары (Материалы международной научно-практической конференции «Шоқан оқулары-29 Наследие Шокана Уалиханова: региональный аспект и глобальные перспективы»). Қазақстан, Көкшетау, 2025. Т. 3. - С. 11-15.
3. История Казахстана с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 3 – Алматы: Атамұра, 2010. – 19-21 с.
4. Кан Г.В. История Казахстана – Алматы:кітап баспасы, 2011. – 95-100 с.
5. Под стягом России: Сборник архивных документов. М.: Русская книга, 1992. – 362-363 с.
6. Семенова Н.Л. Политика уфимских и симбирских генерал-губернаторов в Казахстане в начале 80-х гг. XVIII в.
7. Тургараева Г.М. История Казахстана – Алматы, 2016. – 93-94 с.